

Реформа интернета.

Упорядочивание нейронной структуры мозга происходит в процессе межличностного и прочих форм взаимодействия, и овладения средствами коммуникации, одним из которых является язык, структура или упорядоченность которого основаны на ассоциациях ментальных объектов, называемых впечатлениями, образами, символами, понятиями, являющимися элементами памяти {1}. То, как эти объекты связаны между собой, определяет наше поведение, мировоззрение и понимание. Внешним выражением этих связей является речь, посредством которой происходит обмен ментального содержания и в идеальном случае взаимопонимание и сотрудничество.

Географическая обособленность популяций людей стала причиной многообразия языков. Хотя структурный принцип различных языков одинаков, и они синонимичны друг другу, условием понимания является не только владение определённым языком, но и понятийная идентичность слов и смыслов в речи.

Развитие письменной фиксации разговорной речи, появление сначала рукописных книг, а затем книгопечатания, позволило стереотипизирование или стереотипизацию понятийной идентичности слов, что происходит как в словарях, так и контекстуально в книгах различного содержания. Хотя стереотипизирование или стереотипизация понятий имеет свои негативные стороны, и может являться как источником, так и симптомом психических заболеваний, потери связи с реальностью {2}, оно является системной необходимостью всякого языка.

Традиция книгопечатания связана с производством текстов, подвергающихся их содержательной проверке, что опять же имеет свои недостатки, например возможность необоснованной цензуры {3}, однако эта традиция позволила создать то, что является основой современной системы образования (также имеющей свои недостатки), мяжязыковой коммуникации, и научного знания.

Интернет, 30-летие которого недавно отмечалось {4}, привнёс в вышеуказанную традицию беспорядок, некоторые аспекты которого я описывал в 2011 году {5-6}. Другим аспектом этого беспорядка является нагромождение бессмысленных имён, делающее их упорядочивание и индексирование практически нерешаемой задачей. Различные формы управления интернетом за 30 лет не создали ничего, что оправдывает их существование, лишь умножив хаос. Показателем их работы стала зависимость визуализации или доступности содержания интернета от произвола частных компаний и навязанных ими правил его пользования.

В настоящей статье предлагается реформа имён, используемых в интернете, с целью приближения их к естественным языкам, и создания их логической системы.

Прошло почти 10 лет со времени публикации моей статьи, в которой предлагалось создание универсального стандарта метаданных. Однако мои разумные доводы и предложения остались не услышанными и нереализованными. Конструкторы интернета и академическая сволочь ведут себя подобно известной собаке на сене: ни себе, ни другим. Их

глупость умножает глупость, и конечно ничего не случится, если их не согнать с того сена, на котором совершается собачья брехня.

Доменная структура или членение интернета является ничем иным как феодальной раздробленностью, а отдельные домены соответствуют территориям, находящимся под управлением их собственников. В феодальном интернете публичного пространства нет, он весь поделён между государствами, коммерческими компаниями, и частниками, сдающими его во временное пользование за арендную плату.

Дефекты ассоциаций и логики феодалов проявляются в так называемых онтологиях и процессуальных языках, которые не делают различия между живыми и неживыми формами бытия, одушевлёнными и неодушевлёнными телами, поскольку все они овеществляются, опредмечиваются. Если всё thing {7}, то весь интернет согласно этой шизофренической логике – internet of things, интернет предметов и автоматов, а людям отведена роль обслуживающего персонала и подчинения машинам. {8}

Интернет, каким он должен быть, должен служить информационному обмену, т.е. передаче, приёму и использованию информации. Формами полезной, т.е. смысловой информации могут быть различные виртуальные объекты, среди которых документы, изображения, кинематография.

Обозначим эти виртуальные объекты словом публикация. Публикация буквально означает предоставление публикуемого содержания на всеобщее обозрение и в пользование, что часто не соответствует этому значению, и в подобных случаях несоответствия адрес публикации лишь

указывает на тупик, в котором предлагается купить её копию. Это конечно частный, хотя и частый случай построения интернета вопреки здравому смыслу, т.е. логике, что также противоречит основополагающим идеям Николы Тесла, которого по праву можно назвать творцом технологии интернета.

В самом деле, чем должен быть интернет если не средством связи и единения людей? {9} Но нет, эта простая мысль отнюдь не является руководством к действию многочисленных технократов и технологов, видящих в интернете средство наживы и личного обогащения, что как известно происходит за счёт разрушения природного окружения и разорения общества. Именно этим болезненным стремлением к деньгам и власти объясняются абсурдность и извращённость того, что нам выдают за интернет. „Интернет“ всех этих устроителей, начиная от ICANN и заканчивая Google не более чем обман, что конечно непременно закончится судебным разбирательством за организацию преступного сообщества. {10}

Однако судебное разбирательство не является темой данной публикации. Моя задача и цель другие: отделить пшеницу от плевел, т.е. рациональное зерно от сорняков рационализации, чтобы интернет стал нужным и полезным.

Всякая публикация появляется на свет божий трудом автора и издателя. Если автор и издатель – не одно лицо, как в моём случае, то их также следует разделить в каталоге метаимён, который я ранее предложил

назвать метабазой. Таким образом мы имеем пространство или множество трёх имён: автор, издатель, публикация.

Но у одной публикации может быть более чем один автор, и у одного автора более чем одна публикация. Это обстоятельство делает разумным разделение труда между автором и издателем, деятельность которого заключается в посредничестве между авторами и читателями или зрителями. Поскольку издатель как правило работает не один, указанное посредничество осуществляют издательства. В английском языке *publication* и *publisher* однокоренные слова, поэтому выберем для англоязычной метабазы метаимён слово *publisher*, а слово публикация заменим на разновидность публикации:

публикация: журнал, газета, книга, статья, изображение, кинематограф, и пр.

publication: journal, newspaper, book, article, image, motion-picture, etc.

Для удобства позволим сокращения метаимён: издатель или издательство может сокращаться до *изд*, а англ. *publisher* до *pub*. Следующим шагом определим правила референцирования публикаций в интернете.

Пример 1. Книга „Октология“, опубликованная в 2010 году автором Андреем Полеевым, которая может референцирована различным образом:

А. Полеев. Октология, 2010,

или в англоязычной форме:

A. Poleev. Octology, 2010.

Книга опубликована в журнале Enzymes ISSN 1867-3317, и доступна в интернете по следующим адресам:

<http://enzymes.at/download/octology.pdf>

<http://enzymes.at/octology/octology.htm>

<http://octology.enzymes.at>

Возможные варианты отображения информации об этой книге с использованием метаимён:

книга:Октология.Андрей Полеев.автор

автор:Андрей Полеев.Октология.книга

Возможные варианты адреса книги в интернете:

journal:enzymes.at/download/octology.pdf

journal:enzymes.at/download/octology.htm

book:octology.enzymes.at

Морфологическая структура имени в обоих случаях трёхсложная, т.е. состоит из трёх компонентов: префикс, содержание, окончание.

Пример 2. A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain is a philosophical pamphlet by Benjamin Franklin, published in London in 1725.

Информация о книге:

book:A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain.Benjamin Franklin.author

author:Benjamin Franklin.A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain.book

Информация об этой книге имеется также в Википедии:

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Dissertation_on_Liberty_and_Necessity,_Pleasure_and_Pain

Представим эту информацию в с учётом новых правил референцирования и адресации:

pub:en.wikipedia.org/wiki/A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain.book

Пробел является необходимым элементом структуры текстов и разговорной речи, поэтому не следует заменять его каким-либо другим знаком (%20 или _), как это происходит в настоящее время.

Пример 3. Книга: Peregrine Hordern, Nicholas Purcell. *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*. Oxford: Blackwell, 2000, 241 pages.

Информация о книге представима в форме:

book:The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History.Peregrine Hordern, Nicholas Purcell.authors
authors:Peregrine Hordern, Nicholas Purcell.The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History.book

Адрес книги в интернете:

pub:Blackwell.The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History.book

Пример 4. Публикация: Nguyen, T., Carnevale, J. J., Scholer, A. A., Miele, D. B., & Fujita, K. (2019). Metamotivational knowledge of the role of high-level and low-level construal in goal-relevant task performance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 117(5), 879-899.

Информация об этой публикации, но не сама публикация доступна в интернете по следующим адресам:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31120290>

<https://doi.org/10.1037/pspa0000166>

<https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpspa0000166>

<https://psycnet.apa.org/record/2019-28590-001> The accepted manuscript version of this article will be publicly available on 05/22/2020.

Поскольку префиксы <https://www>. бессмысленны и избыточны в адресе, так же как и номер doi, они в референции и адресе, написанных по новым правилам, отсутствуют:

journal:Journal of Personality and Social Psychology/2019/117/5/
Metamotivational knowledge of the role of high-level and low-level construal
in goal-relevant task performance. Tina Nguyen, Jessica J. Carnevale, Abigail
A. Scholer, David B. Miele, Kentaro Fujita.authors

journal:ISSN.0022-3514/year.2019/volume.117/number.5/pages.876–
899.pdf

journal:ISSN.0022-3514/year.2019/volume.117/number.5/pages.876–
899.article

pub:psycnet.apa.org/record/2019-28590-001

Сходным образом возможна адресация страниц различного содержания в интернете.

Пример 5. „Издательство «Наука» (Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук «Издательство „Наука“», сокращённое наименование – ФГУП «Издательство „Наука“») – советское и российское академическое издательство книг и журналов. Крупнейшее в СССР и в мире (в 1982 году) научное издательство. На логотипе издательства «Наука» изображён первый искусственный спутник Земли и раскрытая книга. В 2019 году находилось на пороге банкротства.“

Цитата происходит из страницы Википедии, имеющей следующий адрес:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/>

[%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_\(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)) или

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_\(издательство\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_(издательство))

Информация об издательстве в стандартизированном виде:

изд:Наука.РАН

РАН:Наука.изд

а страница в интернете представима следующим образом:

изд:ру.википедия.орг/вики/Наука.изд

Однако кроме страницы, посвящённой издательству Российской академии наук „Наука“, имеются другие страницы, где слово наука употребляется в качестве названия:

Пример 6. Наука (значения)

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_\(значения\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_(значения))

Наука может означать:

Наука — сфера человеческой деятельности.

«Наука» — один из предполагаемых модулей Российского сегмента Международной космической станции.

«Наука» — стадион в Москве.

«Наука» — стадион в Ивано-Франковске.

«Наука» — российское научно-производственное объединение авиационно-космической отрасли.

«Наука» — российский круглосуточный телеканал о достижениях науки и техники.

«Наука» — название советского баскетбольного клуба «Буревестник» из Ленинграда в 1953—1954 годах.

- Издательства

«Наука» — издательство Академии наук, основано в 1923 году.

«Наука» — бывшее название казахстанского издательства «Гылым» (основано в 1946 году).

- Топонимы

Наука — хутор в Перелюбском районе Саратовской области.

Наука — микрорайон (посёлок) в Томске.

- Сложные термины

Математические науки

Естественные науки

Технические науки

Гуманитарные науки

Социальные науки

Поскольку слово наука может означать различные объекты, адрес вышеупомянутой страницы Наука_(значения) по новым правилам пишется следующим образом:

изд:ру.википедия.орг/вики/Наука.лексема

Прежний и новый адрес страницы о науке как сфере человеческой деятельности:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука>

изд:ру.википедия.орг/вики/Наука.знание

То же самое в отношении предполагаемого модуля Международной космической станции, стадиона, научно-производственного объединения авиационно-космической отрасли, телеканала, спортивного клуба, издательства «Гылым», топонимов:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_\(модуль_МКС\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_(модуль_МКС))

изд:ру.википедия.орг/вики/Наука.модуль

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_\(стадион,_Москва\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_(стадион,_Москва))

изд:ру.википедия.орг/вики/Наука.стадион.Москва.город

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_\(стадион,_Ивано-Франковск\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_(стадион,_Ивано-Франковск))

изд:ру.википедия.орг/вики/Наука.стадион.Ивано-Франковск.город

https://ru.wikipedia.org/wiki/НПО_«Наука»

изд:ру.википедия.орг/вики/Наука.НПО.ПАО

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_\(телеканал\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_(телеканал))

изд:ру.википедия.орг/вики/Наука.тв

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Математика>

изд:ру.википедия.орг/вики/Математика.наука

Поскольку наука отличается от техники тем, что техника является реализацией научного знания, адрес соответствующей страницы Википедии переформатируется по новым правилам:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Технические_науки

изд:ру.википедия.орг/вики/Техника.знание

Выражение „гуманитарные науки“ является симптомом отсутствия науки о человеке, на что я неоднократно обращал внимание публики. Так называемые „гуманитарные науки“, англ. humanities, изучают разрозненные факты одного феномена и его производных, не будучи в состоянии сложить их в одну картину, понять и объяснить, что есть человек и человечность, как становятся человеком, и как создать науку о человеке, т.е. человекознание. Поэтому „гуманитарные науки“ я заменяю на человекознание:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гуманитарные_науки

изд:ру.википедия.орг/вики/Человекознание.наука

а так называемые социальные или общественные науки заменяются обществоведением, обществознанием, или социологией:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Общественные_науки

изд:ру.википедия.орг/вики/Социология.наука

Предложенная схема применима для описания любых других объектов в интернете, что я продемонстрирую ниже следующими примерами.

Пример 7. Общественный фонд города Новотроицка. {11}

Однозначное определение города Новотроицка:

город:Новотроицк

Новотроицк.город

Соответственно этому определению, общественный фонд города Новотроицка будет иметь форму:

город:Новотроицк.фонд

фонд:Новотроицк.город

Пример 8. Город New York.

Адрес города New York в интернете:

<http://www.nyc.gov>

Доменное имя .gov для меня ассоциируется со словом говно, хотя для человека, чей родной язык английский, это неочевидно. В смысловой и осмысленной интерпретации город New York должен отображаться в

комбинации с метаименем city, т.е. город, как в вышеприведённых примерах:

city:New York

New York.city

Адреса органов самоуправления города New York в настоящее время:

<https://portal.311.nyc.gov/category/?id=311-3> Courts and Law

<https://portal.311.nyc.gov/category/?id=311-10> Health

<https://portal.311.nyc.gov/category/?id=311-52> City Government

<https://council.nyc.gov> New York City Council

<https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-01226> Mayor

В подобном написании я усматриваю бессмыслицу: к nyc.gov непонятным образом прибавилось portal.311, а категории портала 311 определяются через вопросительный знак и следующим за ним кодом. Что есть портал 311 разъясняется в интернете:

<https://www.ny.gov/agencies/nyc-311> 311 provides access to New York City government services through eight platforms: Call Center, Social Media, Mobile App, Text, Video Relay Service and TTY/text telephone.

<https://portal.311.nyc.gov/> NYC311 – The Official Website of the City of New York.

Согласно предлагаемой схеме наименования объектов в интернете органы местного самоуправления города New York имеют следующую форму:

city:New York.council – City Council of New York.

council:New York.city – City Council of New York.

city:New York.justice – Courts and Law, i.e. judicature or judiciary.

justice:New York.city – Courts and Law, i.e. judicature or judiciary.

city:New York.healthcare – Public health care.

healthcare:New York.city – Public health care.

city:New York.policy – Public policy.

policy:New York.city – Public policy.

city:New York.mayor – Mayor of New York.

mayor:New York.city – Mayor of New York.

Соответствующие адреса названных объектов в интернете определяются в зависимости от источника публичной информации:

pub:New York.city/council/...

council:New York.city/...

pub:New York.policy/justice/...

policy:New York.city/justice/...

и т.д.

Для реализации предложенной схемы наименований осталось только общими усилиями создать базу стандартных имён. Однако реформа интернета и преобразование его в средство общения и служения обществу требует также других мер. К этим мерам относится передача определённых имён в неотчуждаемое владение, чтобы их собственники безусловно и беспрепятственно могли осуществлять их право публикации, т.е. публичного высказывания и выражения их мыслей, что также важно для документографии. Другой мерой должно стать упразднение всей сложившейся системы управления интернетом, т.е. бюрократии, после чего техническим службам будут делегированы обязанности по обеспечению его функционирования с учётом высказанной критики.

Интернет - это сеть компьютеров, т.е. вычислительных машин, которые являются инструментами связи, т.е. передачи и приёма или обмена информации. В диалоге происходит непосредственный информационный обмен, а интернет позволяет реализовать диалог удалённых участников диалога. В этом смысле интернет является интерфейсом, т.е. средой между участниками диалога.

Интернет происходит от телефонной связи, которая обеспечивала передачу голоса. Телефонный разговор был экспромтом, он появлялся и исчезал одновременно с произнесением и восприятием звуков. Его транзитность прекратилась с появлением методов фиксации звуковой записи и соответствующих технических средств – магнитофонов. Этот же метод был использован для записи и кодирования других видов информации и их обработки счётными машинами (СМ), т.е. компьютерами (от compute считать). Новшество интернета состояло в использовании СМ

для создания, передачи, приёма, фиксации, и использования информации, которая стала доступной не только участникам диалога и секретным службам, тайно прослушивавшим телефонные разговоры, но также прочей публике.

Попытки создания метаинтернета, т.е организаций, позиционирующих себя над ним и осуществляющих управление им (в качестве рулевого, κυβερνήτης), противоречат праву свободного высказывания и выражения мыслей в других возможных формах, а также праву быть услышанным. Именно поэтому всякая регуляция интернета, нарушающая права индивидуума, непозволительна.

Список цитированных источников.

1. А. Полеев. Человек – это память. Enzymes, 2020.

<http://enzymes.at/download/memory.pdf>

2. A. Poleev. Deutsche Krankheit. Enzymes, 2019.

<http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf>

3. A.Poleev. A review on a peer review. Enzymes, 2016.

<http://enzymes.at/download/review.pdf>

4. 30th Anniversary of the World Wide Web

<https://home.cern/events/web30>

5. А. Полеев. Универсальный стандарт метаданных. Enzymes, 2011.
<http://enzymes.at/download/metadata.pdf>
6. A. Poleev. Universal Metadata Standard. Scientific and Technical Information Processing, 2011, Vol. 38, No. 2, pp. 119–122.
7. Thing – The most generic type of item according to vocabulary of the „semantic web“. <https://schema.org/Thing>
8. „In the next step, the Semantic Web will break out of the virtual realm and extend into our physical world. URIs can point to anything, including physical entities, which means we can use the RDF language to describe devices such as cell phones and TVs. Such devices can advertise their functionality – what they can do and how they are controlled – much like software agents. Being much more flexible than low-level schemes such as Universal Plug and Play, such a semantic approach opens up a world of exciting possibilities.“ Tim Berners-Lee, James Hendler and Ora Lassila. The Semantic Web. A new form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities. Scientific American, May 2001, p. 29-37.
9. Assembly – About this site. <http://assembly.re/pages/about.html>
10. For the attention of ICANN, registry operators and registrars.
<http://constitution.fund/letters/internet.pdf>
11. О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления. <http://constitution.fund/letters/funds.pdf>